

KORRUPSIYA – JAMIYAT TARAQQIYOTI KUSHANDASI

Jollibayeva Jayna Niyetbay Qizi

NDPI Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi
yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657825>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*korrupsiya, jamiyat,
kelajak, faktor,
taraqqiyot, davlat*

ABSTRACT

Ushbu maqolada korrupsiya illati, uning oqibatlari, uning jamiyat rivojiga salbiy ta'siri haqida so'z boradi

Har qaysi mamlakat yuksalishning o'ziga xos yo'lini tanlar ekan, jamiyat rivojiga to'g'onoq bo'luvchi to'siqlarga barham berishga harakat qiladi. Korrupsiya ham o'z nomi bilan ana shunday xatarlardan biri sanaladi. Uning zamirida davlat va jamiyat hayotiga o'nglab bo'lmas talofat yetkazuvchi vayronkor oqibatlar mavjud. Yurtimizda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari qilib, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarni amalga oshirish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, ularning oqibatlarini, unga imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun javobgarlikning muqarrarligi prinsipini ta'minlash kabi vazifalar ko'rsatib o'tilgan.

Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, buning uchun butun jamiyatimizda, avvalo, yoshlar ongida bu illatga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish, barcha sog'lom kuchlarni birlashtirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.[1]

Korrupsiyaga qarshi kurash dunyo miqyosida bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bir bo'lib qolmoqda. Bu illatga qarshi kurash dunyoning ko'plab mamlakatlarini qamrab olmoqda. O'zbekiston Respublikasi ham korrupsiyaga qarshi kurashga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Xozirgi paytda respublikamizda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida bir qator dasturlar qabul qilindi va ular bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. 2019-yil 09-yanvaridagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5618-sonli, «Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida»gi Farmoni yuzasidan Markaz professor-o'qituvchilari respublikamizning barcha mintaqalarida

xizmat safarlarida bo'lishib aholi o'rtasida Farmonda nazarda tutilgan boshqa dolzarb vazifalar qatorida korrupsiyaga qarshi kurashishda aholini huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalalarda yuzdan ortiq ma'ruzalar o'tkazishdi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida «Har qanday demokratik islohotlar samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligi ta'minlanishi bilan bevosita bog'liq. Qonun ustuvorligi – bu davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari chiqarayotgan hujjatlar, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari faqat va faqat Konstitutsiya hamda qonunlarga muvofiq bo'lishi shart, deganidir» deya alohida ta'kidlab o'tdi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni yanada o'stirish, xalq farovonligini oshirish, mamlakatda investitsiya muhitini yaxshilash borasidagi strategik vazifalarni hal etish korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta'minlash hamda korrupsiya ko'rinishlarining sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish bo'yicha bugun davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ayni paytda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishning barcha huquqiy asoslari yaratilgan. Xususan, izchil islohotlar davrida O'zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi qonuni (2017 yil 3 yanvar) qabul qilinib, korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi davlat siyosatining

asosiy yo'nalishlari, vakolatli organlar tizimi, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va fuqarolarning mazkur sohadagi ishtiroki, korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar, jazo muqarrarligini ta'minlash va bu borada xalqaro hamkorlikni ta'minlash kabi choralar mustahkamlab qo'yildi.

Korrupsiya va poraxo'rlik davlatni ich-ichidan yemirishini jahondagi ba'zi davlatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Ayni shu masalada, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) bu illatlarni eng global muammolardan biri sifatida e'tirof etib, ularga qarshi kurashish masalalariga jiddiy e'tibor qaratib kelmoqda. Xususan, BMT 2003 yil 31 oktyabrda “Korrupsiyaga qarshi konvensiya”ni qabul qildi. Uning loyihasni ishlab chiqish uchun ikki yil davomida 130 dan ortiq davlat jalb etilgan edi. Unda korrupsiyaga qarshi xalqaro va milliy kurash amaliyotini yo'lga qo'yish hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari aks etgan. O'zbekiston ushbu konvensiyani 2008-yil 7-iyulda ratifikatsiya qilgan. Unga ko'ra, jinoyatchilikka, shu jumladan, korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha hamkorlikka oid ikki tomonlama hukumatlararo va idoralararo kelishuvlar tuzilgan va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qabul qilingan xalqaro hujjatlarni tasdiqlagan. Shuning uchun ham O'zbekistonda mazkur illatning sabablarini aniqlash va bartaraf etish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilayapti, ushbu toifadagi jinoyatchilarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilmogda. [2]

Aytish joizki, korrupsiyaga qarshi kurash borasida huquqiy madaniyatni yuksaltirish, poraxo'rlik, tamagirlik kabi huquqbuzarliklarni aniqlash va ularga

minb'ad chek qo'yish, bunday jinoyatlarga qarshi jazo muqarrarligini har bir shaxs bilishi zarur. Korrupsiya balosining naqadar mudhish illat ekanini tushungan, uni ongli ravishda idrok etgan odam bu jinoyatga qo'l urmaydi.

Bugungi kunda har bir davlatda korrupsiyaga qarshi kurash davom etmoqda. Har bir davlat va jamiyat korrupsiyaga qarshi kurashish yo'lini o'zi tanlaydi, aniqrog'i, qanday yo'l to'g'ri ekanini hayot ko'rsatadi. Qonunda

korrupsiyaga qarshi kurashni keng qamrovda olib borish choralari ko'zda tutilgani, bu borada har bir masalaga alohida e'tibor qaratilgani bejiz emas.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda korrupsiya fuqarolarning ijtimoiy adolatga, davlat organlariga nisbatan ishonchini susaytiradi, davlatning iqtisodiy o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, qolaversa jamiyatdagi ma'naviy muhitni buzilishiga olib keladi.

References:

1. Korrupsiya bor joyda taraqqiyot bo'lmaydi. iiv.uz 12.06.2022
2. Raximov A.F Korrupsiyaga qarshi kurash chora-tadbirlari to'g'risida fvv.uz 03.11.2016